

YURIDIK TA'LIMGA YANGICHA YONDASHUV: HUQUQSHUNOS OLIMLAR NIGOHIDA

Xojiyeva Xadicha

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959669>

11-dekabr 2025-yil. Toshkent davlat yuridik universitetida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida Yuridik ta'lim va ilm-fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirilish maqsadida tashkil etilgan ilmiy-amaliy muhokamaga bo'lib o'tdi. Annjumanda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi, Konstitutsiyaviy Sud, Sudyalar Assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman), O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Parlament tadqiqotlari instituti, Odil sudlov akademiyasi, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Jamoat xavfsizligi universiteti, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Favqulodda vaziyatda vazirligi akademiyasi, Kriminologiya tadqiqot instituti va oliy ta'lim muassalari vakillari, bir qancha huquqshunos olimlar, soha mutaxassislari, professor-o'qituvchilar, yosh olimlar, shuningdek, kuzatuvchi sifatida TDYUning magistratura va bakalavr talabalari ham ishtirok etishdi.

Ushbu tadbirni ochib berish uchun TDYUning rektori Xodjayev Baxshillo Kamolovich so'zga chiqdi. Shundan so'ng Farmonda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash va takomillashtirish bo'yicha bir nechta professor-olimlar bahs-munozara olib bordi. Ular orasida birinchi bo'lib so'zga chiqqan Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz raisi Akmal Xolmatovich Saidov, O'zbekistonda o'n mingga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyat ko'rsatishi, shu maktablarda Davlat va huquq asoslari, konstitutsiya tushunchasiga ta'rif beruvchi fanlar o'qitilishi va o'sha maktablarning 1%iga ham yuristlar dars o'tmayotgani, aksincha o'zining mutaxassisligiga tegishli bo'lmagan rus tili, kimyo yoki boshqa fanlardan dars beruvchi o'qituvchilar dars berayotgani, har biri o'zining oylik maoshi ko'proq bo'lishi uchun qo'shimcha stavka sifatida bu fanni ham qo'shib o'tayotgani haqida aytib o'tdi. Buning barchasi to'g'ri albatta. Bu holatda qanday qilib yosh avlodning ongiga konstitutsiyaviy tushuncha yetib borishi mumkin? Mayli bularning barchasi bitirgandan keyin yurist bo'lib yetishib chiqmasin, lekin hech bo'lmasa o'zining jamiyatdagi yurish-turishini, hayotdagi o'rnini to'g'ri tanlay olishi uchun ham o'z mutaxassisligi bo'yicha pedagoglardan dars olishi kerak. To'g'ri, hozir Yuridik universitetiga o'qishga kirganlarning barchasi sudya bo'laman, prokuror bo'laman deydi, lekin hech qaysisi pedagog sifatida o'z mutaxassisligi bo'yicha maktablarda huquqdan dars beraman demaydi, bu holatda ahvol qanday bo'ladi, ertaga bizning yosh avlodimizni kim o'qitadi maktablarda? Bu muammolarga albatta yechim topishimiz kerak. Akmal Xolmatovich Saidov ko'pgina taklif, mulohaza va tanqidiy fikrlaridan so'ng o'zining bir qancha xulosalarini ham aytib o'tdi:

Hozirgi kunga kelib ta'lim sifatining pasayib ketayotgani, ayniqsa, yuridik ta'lim - yuridik amaliyotning orqada qolayotgani

O'quv jarayonlariga, ayniqsa, viloyatlarda yetakchi milliy va xorijiy professor o'qituvchilarni jalb qilishda tizimli yondashuv mavjud emasligi

Ilmiy ta’dqiqotlarni olib borishda muvofiqlashtirish ishlari izchil emasligi, turli o’quv yurtlari va turli muassasalar o’rtasida hamkorlik deyarli yo’qligi

Yuridik kadrlarni tayyorlashda tizimlilik yetishmayotgani, ehtiyoj bor faqat uning qilinishi kerak kabilar.

Bundan tashqari, barcha huquqshunos olimlar anjuman davomida yuridik ta’limda fundamental fanlarni o’qitish, sun’iy intellekt sohasini samarali yo’lga qo’yish, milliy huquqiy qadriyatlarni talabalarga yetkazish, yuridik ilm-fanni muvofiqlashtirish borasida hamkorlikni kuchaytirish, yuridik ilm-fanning natijadorligini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish masalalariga alohida e’tibor qaratish haqida bahs-munozara qilishdi.

Bir-biridan qiziq munozaralar davomida so’zga chiqqanlardan biri, Ichki Ishlar vazirligi akademiyasining jinoyat huquqi kafedrasini professori: “Barcha kodeks va qonunlarning tepasida albatta fuqarolik kodeksi turadi, men qaysiki ijodiy ishlarimni qilayotganimda albatta ushbu kodeksga tayanaman” – deydi. Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodekslariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritib yangilash kerakligini aytib o’tdi. O’zbekiston Sudyalari Assotsiatsiyasi raisi Mingboyev Ubaydulla Qurbonovich 1-kurslarni tuman sudlarida, 2 va 3-kurslarni viloyat sudlarida, 4-kurslarni esa oliy sudlarda amaliyot o’tashi haqida aytib o’tdi. Bu albatta juda yaxshi va barchaga birday yoqadigan taklif deyishimiz mumkin. TDYU professori, yuridik fanlar doktori Omonboy Oykulov nutqida uchragan bir fikrga qiziqib qoldim, ya’ni “Hamang kim bo’lishingdan qat’i nazar paxtakorsan” degan fikrni keltirib o’tdi. Tushunishimcha, bu fikr nazariy jihatdan, har bir inson – o’z kasbi, mavqei va ijtimoiy holatidan qat’i nazar jamiyatimizni tashkil etuvchi, uning ijtimoiy faoliyatida ishtirok etuvchi subyektlardir. Shunday ekan har bir shaxsning jamiyatga foydali faoliyat yuritish burchi, mehnatning universalligi hamda barcha kasb va funksiyalarning teng ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini bildiradi. Majoziy ma’noda “Paxtakor”ni oladigan bo’lsak, mehnatga tirishqoq ishchi, xuddi shuningdek jamiyatimizdagi barcha insonlar: xoh yuqori mansabdagi shaxs bo’lsin, xoh oddiy mardikor, barchasi qo’lidan kelgancha ijtimoiy hayotimizni yaxshilashga, turli xil islohotlarni amalga oshirib, O’zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishga o’z hissasini qo’shishini ta’kidlab o’tmoqda. “Ilm-fanning asosiga shubxa bilan qara, yaxshi ko’z bilan qarama – shundagina uning mohiyati va ildizi mustahkam va bardavom bo’lishini ham ta’kidlab o’tdi.

Aytishimiz mumkinki, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan ushbu farmonda kelajagimiz uchun muhim bo’lgan bir qancha yangiliklar kiritilib rejalashtirildi. Yakuniy nazorat ishlarini sun’iy intellekt tomonidan baholash yo’lga qo’yilib, inson omili cheklanishi barcha uchun birday qulaylik yaratadigan imkoniyat deyishimiz mumkin. Shunday qilinsa to’la ochiqlik va shaffoflikka erishishimiz mumkin. 2026/2027 o’quv yilidan boshlab Universitetda tajriba tariqasida amaliy o’qitish hamda klinik va dual ta’lim tamoyili asosida ta’lim olish tizimi joriy etilishi belgilandi. Bu barcha TDYU talabalari uchun mos keladigan va ularning amaliyotga chiqish orqali o’zlarini kelajakdagi mas’uliyatli kasbiga tayyorlab borish imkoniyatidir. Ushbu anjuman davomida bildirilgan barcha taklif va tavsiyalar, tanqidiy yondashuvlar, fikrlar va amaliy tavsiyalar Yuridik ta’limni modernizatsiya qilish, ilmiy faoliyatni kuchaytirish, ta’lim, ilm-fanning rivojlanishi va takomillashuvi bo’yicha aniq strategik maqsadlar va yo’nalishlar ishlab chiqilishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 26.11.2025 yildagi PF-232-son

